

Черкас Є.В.,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕМОЦІЙНО-ВИРАЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність дослідження. Мовленнєве розмаїття в дошкільному віці забезпечує вільне самовираження дитини через здатність спілкуватися рідною мовою, яку Базовий компонент дошкільної освіти визначає як одну з найважливіших базисних характеристик особистості. Означена характеристика є своєрідним показником творчого потенціалу, що виявляється, зокрема, у художньо-мовленнєвій діяльності, яка черпає свої джерела, насамперед, із художньої літератури. Розвиток мовлення дітей вважається довготривалим процесом кількісного накопичення мовно-мовленнєвих засобів, засвоєння їх соціально закріплених значень і формування у дітей умінь використовувати їх у конкретних умовах спілкування. Багатий словник та уміння висловлюватися вміщує в собі таку якість мовлення як емоційно-виразність. Мовлення дітей дошкільного віку стає образним, емоційно-виразним, живим, якщо дитина виявляє зацікавленість до мовного багатства і вміє використовувати в мовленні виразні засоби, у тому числі, образні слова, виражати гумор, пізнавати та передавати емоційні стани.

Останні дослідження з даної проблеми. Емоційне в мові постійно привертає до себе увагу дослідників, як наприкінці XIX століття (О. Потебня), в XX столітті (Ш. Балл, Я. Зима, Є. Галкіна-Федорук, В. Адмоні, О. Москальська, О. Шендельс, В. Жеребков, В. Телія), так і в наш час (А. Богуш, О. Соцька та ін.). Труднощі в цій сфері пояснюються тим, що вираження емоцій у тієї ж самої людини може мати різну інтенсивність, а інтенсивність емоцій може варіюватися. Неможливе виведення якоїсь загальної величини емоційності. Емоційні стани людини не можуть бути виражені мовними засобами однозначно, хоча здатність мови виражати емоції є одною з її фундаментальних властивостей.

У лексичному складі української мови емоційно-експресивна лексика, за висловом академіка Л. Булаховського, становить якісно особливу групу. Сукупність зображувальних мовних засобів сучасної української літературної мови настільки багатий, що ним можна виразити найрізноманітніші відтінки людських емоцій: зворушеності, радості, захоплення, або навпаки, зневаги, обурення, гніву. Слова, що належать до стилістично забарвленої лексики, характеризуються, насамперед, наявністю, чи відсутністю в них додаткового конотативного значення, тобто певних емоційних відтінків.

Експресивні засоби мови розглядаються в багатьох працях різних науковців: І. Грицютенко «Естетична функція художнього слова», А. Коваль «Практична стилістика сучасної української мови», М. Пилинський «Мовна культура і стиль», В. Русанівський «Естетика художнього слова», В. Чабаненко. «Основи мовної експресії».

Дані психологів (Л. Виготський, О. Запорожець, С. Рубінштейн та ін.), педагогів (С. Литвиненко, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.) та лінгводидактів (А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Колунова, Г. Куршева, Л. Фесенко, О. Ушакова та ін.) свідчать, що старший дошкільний вік характеризується розвитком усвідомленого сприйняття змісту художніх творів, здібностей виокремлювати та помічати засоби емоційної виразності.

Основна частина. Феномен емоційно-виразного мовлення включає два складники: емоційне і виразне мовлення. Виразність (експресія) мовлення проявляється у звуковій формі, забезпечується мовленнєвими (інтонаційними) та немовленнєвими (невербальними) засобами (міміка, пантоміміка, поза, жести). Такий тип виразності визначається як мовленнєва, інтонаційна, емоційно-експресивна або виразність форми [6; 9].

Емоційно-виразне мовлення – це комплекс знаків мовлення, що означають внутрішній стан, переживання, характер й відбивають емоції, почуття й особливості особистісного сприймання. Сутність знаків емоційно-виразного мовлення простежується відповідно до стилістичної належності емоційно-експресивної лексики, що визначається його функціонуванням і виражається в емоційній насиченості, забарвленості мовлення. Засоби емоційної виразності класифікуються в такий спосіб: вербальні (згруповані на підставі

системи мови: лексичні, синтаксичні, морфологічні, інтонаційні та ін.) і невербальні (паралінгвістичні, додаткові: міміка, пантоміміка, що включає жести, пози, ходу) [5].

Засоби логко-емоційної виразності мовлення – це сукупність компонентів, без осмислення і врахування яких неможливо передати логічного та емоційного (внутрішнього, психологічного) змісту мовлення. Компоненти виразності мовлення: паузи, їх функціональні різновиди і тривалість; логічні наголоси (тактові й головні); мелодика та її основні ходи; темп; пози, міміка, жести [5 с. 45].

Важливим компонентом логіко емоційної виразності є пауза (лат. pausa) – зупинка між мовними тактами, окремими словами і складами слів. Відповідно до змісту, почуттів і мети висловлювання, обставин, місця і часу, в яких здійснюється це висловлення паузи прийнято поділяти на: синтаксичні; логічні; психологічні; ритмічні (віршові); фізіологічні [5, с. 61].

Логічний наголос, як компонент емоційної виразності, яким виділяються слова, що несуть найбільше смислове та емоційне навантаження фрази [5, с. 88].

Зміна темпумовленнєвого висловлювання вносить окремі відтінки емоційної та логічної виразності. Темп (tempus – час) – ми розуміємо як швидкість, певний рух. У мовленні – це швидкість, яка вимірюється кількістю виголошених за секунду складів. Темп уповільнюється або пришвидшується за рахунок видовження чи пришвидшення вимови. Він обумовлюється жанром твору, його змістом [5, с. 116].

Тембр (фр. tembr) – «забарвлення» звуку; одна з ознак музичного звуку, поряд із висотою, силою і тривалістю. За тембром можна розрізняти звуки однакової висоти і сили. Тембр залежить від форми коливань джерела звуку і визначається кількістю та інтенсивністю обертонів, що утворюють гармонічний ряд [5].

Гучність звуку – інтенсивність звукового відчуття, що викликана даним звуком у людини з нормальним слухом. Гучність залежить від сили звуку і виражається кількістю децибел, які прийнято за поріг чутливості. [5].

Одним із найважливіших компонентів виразності читання, мовлення є мелодика, тобто певні зміни нашого голосу в межах підвищення й пониження, а також сили і тривалості звучання в процесі мовлення. Якщо паузи вказують на зупинки, зумовлені

змістом фрази, а логічні наголоси безпосередньо на зміст і почуття, то мелодика відтворює цей зміст і почуття [5, с. 105].

Ритм (грец. *Rhythmos* – розміреність) теж має свої відтінки. Ритм мовлення – рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у відповідній послідовності; періодичне рівномірне членування звуків, рухів, зображень за такими ознаками, як сила, тривалість. Будь-яка думка, власна, чи чужа, може бути виражена і сприйнята, коли мовець правильно використає всі компоненти мови (фонетичні, лексичні). Інтонацію при цьому розглядали як органічну єдність пауз, логічної та емоційної функції наголосів, мелодики, темпу, ритму й голосового тембру. Інтонація сама по собі не існує, а взаємодіє з логіко-емоційним змістом і лексико-граматичною будовою мовлення.

Крім засобів логіко-емоційної виразності у процесі мовлення важливе значення мають також позамовні (рухові) засоби – поза, жести, міміка. Вони нерозривно пов'язані між собою і діють тільки в єдності з ними. Поза – це положення тіла мовця під час промовляння. Правильна, невіддільна від усього складу думок і почуттів мовця, тримає увагу слухачів, підсилює її до слухання. Позою треба управляти під час мовлення. Важливим засобом емоційної виразності мовлення є: жести (від лат. *gesta* – діяння) – виражальні рухи голови, тіла, рук; міміка (від гр. *mimikos* – наслідування) – виражальні рухи м'язів обличчя. За допомогою міміки передаються найрізноманітніші людські переживання [5, с. 126].

Емоційність властива словам, що називають різні почуття – радість, гнів, горе, захоплення, огиду; виражають якісну оцінку предметів та явищ. Такі слова містять емоційний елемент уже у своєму лексичному значенні. Позитивне емоційне забарвлення мають, наприклад, слова щастя, радість, жага, кохання, шана, рідний, любий, ніжний, чарівний, ласкавий, вабити, радіти, любити, кохати. Сумний настрої навіюють своїм лексичним значенням слова жаль, сум, журба, туга, розлука, відчай, розпач, сумний, журливий, розпачливий. Негативні емоції викликають лайливі слова й вульгаризми: негідник, шкуродер, шахрай, ледащо, неотеса, пиха, потвора, лихий, нікчемний, мерзенний, осоружний, бридкий, гидкий, паскудний, брутальний. У літературній мові лайливі й вульгарні слова використовуються рідко, надуживання ними справляє негативне враження про самого мовця, автора.

Існує ціла низка слів, які мають помітний відтінок урочистості: вітчизна, батьківщина, велич, подвиг, провісник, поборник, визвольний, величний, вікопомний, доленосний, нездоланий. На урочистий лад налаштовують читача, як правило, старослов'янізми: глава, пророк, благовісник, благословенний, блаженний, благодатний, священний, праведний, достойний, златоглавий, благовістити [1, с. 164].

Емоційне звучання деяких слів досягається за допомогою: а) пестливих суфіксів: матінка, матуся, таточко, татусь, сестриця, сеструня, дівчинонька, голубонька, зіронька, гайочок, миленький, ріднесенький; згрубілих суфіксів: носище, бабище, хлопчисько, дівчисько, чолов'яга, п'янюга, басюра, багнука, писака, старезний, грубезний.

Експресивна лексика може вживатися в усіх функціональних стилях літературної мови. Проте найчастіше вона використовується в художніх творах і у розмовно-побутовій сфері. Експресивна лексика надає висловлюванню більшої виразності, образності, помітніше впливає на почуття співрозмовника, читача.

Експресія (лат. *expressio* – вираження) – сила вираження, вияву яких-небудь почуттів, переживань та ін.; підкреслене виявлення почуттів, переживань; виразність.

У мовленні також використовують антитезу (з грецької – протиставлення) – це стилістична фігура, яка утворюється зіставленням слів або словосполучень, протилежних за своїм змістом. Наприклад: «Думав, доля зустрінеться – спіткалося горе» [5, с. 12]. Антитеза часто зустрічається в прислів'ях та приказках, афоризмах: «Ситий голодного не розуміє», «Багатство дме, а бідність вдвоє гне». Антитеза використовується для описів, характеристики предметів, часто іронічної або сатиричної.

Епітет (з грецької – прикладка) – один із основних тропів поетичного мовлення, призначений підкреслювати характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища і, потрапивши в нове семантичне поле, збагачувати це поле новим емоційним чи смисловим нюансом [5]. Епітет (з грецької – додаток) – це слово, що вказує на одну з ознак того предмета, який називається, і має на меті конкретизувати уявлення про нього. Метафора (з грецької – перенесення). Метафора означає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого [5].

Оволодіння побудовою зв'язного висловлювання з опорою на експресивну лексику, включає розуміння виразних моментів, що розкривають внутрішній зміст висловлювання. Важливою складовою мовленнєвого розвитку в закладі дошкільної освіти ми, слідом за О. Ушаковою, вважаємо виведення володіння експресивними засобами як у пасивній, так і в активній позиції, тобто розвиток умінь не тільки розуміти виразність, експресивність, образність мовлення при сприйнятті літературного твору, але й активно використовувати засвоєні засоби в розмовному мовленні.

Висновки з перспективами подальших досліджень. Отже, емоційне життя дитини нерозривно пов'язане з культурою інтонаційного «оформлення» висловлювань. Навчити дитину правильно сприймати та доречно користуватися засобами інтонаційної виразності – важливе завдання педагогів, психологів, батьків. Художня література може стати дієвим засобом для навчання дошкільників передавати почуття та емоції. Вона допомагає зрозуміти та розпізнавати емоційно забарвлене мовлення героїв, а також сприяє його розвитку в дітей. Сумніви, подив, гнів, радість та інші почуття передаються дітьми у своєму мовленні завдяки вибраній інтонації. На прикладі літературних героїв, дошкільники міцніше засвоюють емоційність і виразність мовлення та мають можливість навчитися доречно користуватися засобами інтонаційної виразності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алиева Т.И. Некоторые подходы к изучению восприятия художественной литературы детей среднего дошкольного возраста // Разнообразии форм воспитания и обучения дошкольников в психологическо-педагогическом аспекте. Москва : 1990. С. 82–89.
2. Богущ А., Руденко Ю. Збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних казок: Збірник праць Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса: Поліграф, 2005. 254 с.
3. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. Київ : «Редакція загальнопедагогічних газет», 2005. 128 с.
4. Гончаренко А.М. Фольклорні окраси мовлення: як їх формувати в дитини: Методичний посібник для вихователів та вчителів. Київ: 1997. 35 с.
5. Довідник з теорії літератури. Київ : 2001. 250 с.
6. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 320 с